

Hugo Oscar Bizzarri. *Pero López de Ayala dans un “monde en plainte et tribulation”. Treize leçons*. “Avant-propos” e introducción de Calos Heusch. *Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales* 44 (2021), 284 pp. ISSN: 1779-4684

Este estudio monográfico de la obra de Ayala ha sido publicado en el volumen 44 de *Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales*¹. Va precedido de dos piezas breves de Carlos Heusch: un “Avant-propos” (pp. 7-9) donde se explican las circunstancias que llevaron a publicar el estudio en la revista, seguido de una *oratio ante lectionem* (pp. 13-27) que retoma los temas principales analizados por Bizzarri para evaluar la “disidencia” del ideario ayalino y su antisemitismo. Heusch señala que “[e]l pensamiento de Ayala no casa en absoluto con el de la aristocracia próxima a la Corona y al aparato del Estado”; por otra parte, en el *Rimado* aparecen ideas “radicales” que en el contexto del siglo XIV podían ser consideradas “heterodoxas” (p. 14)². En cuanto al antisemitismo del canciller, en su obra poética se critica ferozmente a los recaudadores de impuestos y a los usureros, identificados en forma “monolítica” con los judíos, y se afirma sin miramientos que “beben la sangre” del pueblo llano (pp. 25-26). En una docena de coplas se insiste en esto, en un momento en que la prédica antisemita que sacudió a Castilla durante la minoría de Enrique III condujo a los pogromos del año 1391. No obstante, Heusch señala que en la crónica dedicada a dicho rey, Ayala parece reprobar la persecución y la matanza de judíos (pp. 26-27).

El estudio de Bizzarri está dividido en trece “lecciones” (capítulos) precedidos de una sucinta introducción (pp. 29-34), donde se presentan

¹ El título de la obra en español es *Pero López de Ayala en un mundo en queja y tribulación*, inspirado en el verso 191a del *Rimado de palacio* (“Esta el mundo en quexa e en tribulaçion”); fue traducido al francés por los editores de la revista. El volumen incluye en sus páginas finales una reseña de la nueva edición del *Rimado de palacio* de Michel García (2019) que, tal como plantea Heusch, prueba que en materia de ediciones de textos medievales no se puede tener la última palabra ni hablar de una edición “définitive” (p. 9).

² No obstante, la idea de un Ayala “de izquierdas” o “un poco hippy” (p. 25) no solo es anacrónica sino totalmente inadecuada en el contexto del siglo XIV.

algunos datos biográficos que permiten apreciar los amplios horizontes intelectuales del canciller, extraordinarios para la época. Bizzarri indica, además, que la obra tuvo su origen en varios artículos escritos como complemento de su edición del *Rimado de palacio* (2012)³, aunque la mayor parte es enteramente nueva (p. 33). Siguiendo el formato de la revista donde se publicó, cada capítulo va precedido por un resumen y palabras clave.

En la lección 1, “Ecos de la lucha fratricida” (pp. 35-66), se analiza el relato de la guerra entre Pedro I y Enrique II en una serie de textos producidos en Francia e Inglaterra, que coinciden en mezclar la narración de hechos históricos con relatos legendarios que reflejan una visión antipetrista. Se trata de dos poemas épicos: la *Vie du Prince Noir* y la *Chanson de Bertrand du Guesclin*, y tres relatos historiográficos: la *Crónica latina de Guillermo de Nangís*, la *Vie de Bertrand du Guesclin* y las *Chroniques* de Jean Froissart, todos compuestos en el último cuarto del siglo XIV. En dichas obras, Enrique II es presentado como adalid del cristianismo, en tanto Pedro I aparece como la encarnación de todos los vicios del tirano: codicia, crueldad, falta de honor, enfrentamientos con la iglesia y frecuentes alianzas con moros y judíos. Por otra parte, la muerte de su esposa, doña Blanca de Borbón, cobra un relieve que no tuvo en la obra de Ayala, cronista oficial de la casa Trastámara. La difusión en Francia de la historia legendaria de doña Blanca se habría debido a la necesidad de Enrique II de ofrecerle al monarca francés argumentos sólidos para que apoyara su causa (p. 66). Por tal motivo, “los episodios de la muerte de doña Blanca cobraron un relieve que no tuvieron en suelo hispano, al punto de transformarla a ella en santa y a su tumba en lugar de peregrinación” (p. 66), aunque no queda clara la causa del relativo silencio de Ayala acerca de estos relatos legendarios.

A continuación, hay dos capítulos dedicados al tema del regimiento de príncipe en las obras de Ayala. En la lección 2, “Pero López de Ayala y sus espejos de príncipe” (pp. 67-82), se indica que el canciller utilizó

³ Son los textos que corresponden a las lecciones 2, 5, 7 y 9, ahora reelaborados (p. 33 n. 13).

esta tradición doctrinal tanto en el *Rimado de palacio* como en las crónicas, y que fue uno de los primeros en citar el *De regimine principum* de Egidio Romano (copla 638 del *Rimado*). No obstante, parece que Ayala no encontraba en este tratado respuestas adecuadas a la encrucijada histórica que vivía, por lo que utilizó otros modelos conocidos en la Península Ibérica para delinear su ideario político. El canciller favorece una visión pragmática del poder, que no debe encarnarse solo en la figura del rey sino también en sus oficiales (p. 76). En la lección 3, “La figura del tirano según Pero López de Ayala” (pp. 83-99), se examinan las ideas sobre el tirano y el tiranicidio en el *Rimado* y en las crónicas. Bizzarri advierte que en dichas obras Ayala no adopta una postura única ante el problema del tirano, inspirándose en diversos tratados que circulaban en esa época: el *Speculum regum* de Álvaro Pelayo, la *Glosa al regimiento de príncipes* de Fray Juan García de Castrojeriz y las *Partidas* de Alfonso X, citadas en la copla 288 del *Rimado*. Según Bizzarri, solo un “prejuicio simplificador” permitiría considerar al canciller como un simple “portavoz de la causa Trastámara” (p. 84).

En la lección 4, “La codicia, hilo conductor del *Rimado de palacio*” (pp. 101-115), se estudia uno de los aspectos más debatidos del *Rimado*, la cuestión de su unidad: ¿se trata, en verdad, de una colección de piezas sueltas, a manera de un cancionero personal, o es una obra compacta con una clara intencionalidad? (p. 101). A esto se suma que los críticos que lo consideran una obra unitaria discrepan en cuanto a los elementos que le dan unidad. Bizzarri afirma que el tema de la codicia es el hilo conductor presente a lo largo de toda la obra, tanto en el catálogo de vicios del comienzo como en las secciones dedicadas a los males del mundo, en las reflexiones sobre el Cisma y en la sección jobeana del final, donde la figura modélica de Job, el buen cristiano, ejerce la virtud de la paciencia, esencial para soportar una época en la que reina la codicia (p. 112). Este pecado aparece, además, en las crónicas, donde Pedro I figura como ejemplo de rey codicioso, rasgo fundamental del tirano (pp. 112-115).

En la lección 5, “Concejos y consejeros según Pero López de Ayala” (pp. 117-127), se revisa la visión ayalina sobre el rol del concejo y los consejeros en el marco de la profunda reorganización de las instituciones reales de la segunda mitad del siglo XIV. En las crónicas, a partir de la de Enrique II, Ayala se propuso no solo registrar los acontecimientos históricos sino también el funcionamiento de las instituciones. Sus crónicas, indica Bizarri, llegan a ser un *speculum institutionum* que demuestran el gran avance de la política Trastámara en el libre juego de las instituciones reales (p. 123). En cambio, en el *Rimado* hay una crítica hacia dichas instituciones, especialmente, de la burocratización de la corte, que muestra una progresiva desilusión con el régimen Trastámara (p. 127).

En la lección 6, “Pero López de Ayala ante la muerte” (pp. 129-138), se señala que la obra de Ayala no se ha tenido en cuenta en los estudios sobre este tema, a pesar de estar presente tanto en las crónicas como en el *Rimado*. En las crónicas, cada monarca le ofrece al canciller la posibilidad de presentar un tipo diferente de muerte: la muerte heroica de Alfonso XI, la muerte de un tirano (la de Pedro I), la “muerte amaestrada” (preparada) de Enrique II, la muerte accidental y antiheroica de Juan I. En el *Rimado*, en cambio, hay una reflexión teórica sobre el tema de la muerte (coplas 547-591), donde se reproducen los tópicos más importantes de la poesía funeraria: desprecio del mundo, la muerte igualadora, la fugacidad de la vida, el *ubi sunt* y la descripción de las penas del infierno (p. 137).

En la lección 7, “Tradición doctrinal y ejemplar de los *États du monde* en el *Rimado de palacio*” (pp. 139-154), se analiza la crítica de los diversos estamentos de la sociedad presente en las coplas 191-728, donde se retoma la tradición satírica de los *États du monde* para describir la crisis castellana del siglo XIV, especialmente cómo se expandía el pecado de la codicia. En esta sección los judíos aparecen por doquier⁴: son una

⁴ Asociados a imágenes horrendas: “Alli vienen judios que estan aparejados / para beber la sangre de los pobres cuitados” (copla 245ab).

de las plagas de Castilla, enemigos de la cristiandad a la que atacan al verla debilitada por el Cisma, cobran pechos excesivos y son una de las causas de la despoblación del reino (p. 153).

Los tres capítulos siguientes tocan el tema de los *exempla* en la obra del canciller. En la lección 8, “La filigrana del *Libro de buen amor*” (pp. 155-166), se estudia la relación entre la obra de Juan Ruiz y el *Rimado* en cuatro aspectos diferentes: la lengua; la inserción de *exempla*, que juegan un papel muy importante en ambas obras; el uso de la primera persona, que en ambos autores tiene un valor multifacético; y la inclusión de poemas líricos que contribuyen a la unidad estructural de los poemas. Bizzarri concluye que, aunque son autores de espíritu totalmente diferente, el *Libro de buen amor* ha dejado su marca en la obra del canciller. En la lección 9, “Pero López de Ayala y la tradición del *exemplum*” (pp. 167-187), se examina la inserción de *exempla* en la obra de Ayala. Este utilizó una amplia gama de relatos breves: bíblicos, piadosos, profanos, históricos y otros menos convencionales. Se nota, en cambio, un cierto rechazo de la tradición fabulística que utilizaron ampliamente Juan Ruiz, Juan Manuel y todas las colecciones de los siglos XIV y XV (p. 180). En la lección 10, “La leyenda de san Nicolás de Patras en el *Rimado de palacio*” (pp. 189-197), se analiza este *exemplum* piadoso (coplas 577-587) que, según indica Bizzarri, tiene un sentido nuevo en la obra del canciller, dado que sirve para demostrar el valor de las riquezas bien usadas (p. 193). Este capítulo incluye como apéndice varios relatos medievales del milagro de san Nicolás y las tres vírgenes (pp. 195-197).

En la lección 11, “La cantera ideológica de los *Morales sobre Job* de san Gregorio Magno: Pero López de Ayala y los *Morales* de san Gregorio Magno” (pp. 199-210), se estudia la importancia de la figura de Job en el ideario del canciller, quien no solo tradujo los *Morales sobre Job*, sino que parafraseó esta obra en el *Rimado* (coplas 924-2122) y tradujo o hizo traducir el *Libro de Job* bíblico. Según Bizzarri, bien puede hablarse de una “obsesión jobiana” de Ayala. Respecto de su paráfrasis de la obra gregoriana en el *Rimado*, indica que es una especie de “enciclopedia ascético-moral”, fuente principal de las reflexiones ayalinas.

En la lección 12, “Pero López de Ayala y Lorenzo Suárez de Figueroa: dos caras de una misma moneda” (pp. 211-225), se aportan datos sobre la formación intelectual del canciller, tema del que se sabe muy poco. Al final de su vida tuvo una estrecha relación con la orden de los Jerónimos, en especial con el gran Maestre de la Orden de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa. La comparación de los *Dichos de sabios* que mandó traducir el Maestre con el *Rimado* demuestra que esta obra debe mucho más al ambiente intelectual de finales del siglo XIV de lo que se había supuesto hasta ahora (p. 225).

En la lección 13, “Pero López de Ayala ante la Antigüedad” (pp. 227-256), se indica que, aunque se han preservado dos catálogos de los libros que pertenecieron al canciller en los que las traducciones de los clásicos tienen un papel protagónico, son pocas o casi inexistentes las huellas de autores de la Antigüedad en su obra, por lo que se sigue debatiendo su supuesto humanismo. Bizzarri plantea que Ayala se habría abocado a la traducción de textos clásicos en los últimos años de su vida, como una forma de buscar soluciones para el tiempo en que vivía y, a la vez, un modelo para la caballería. Este capítulo incluye en un apéndice una selección de las *Décadas* de Tito Livio en la versión de Rodrigo Alonso Pimentel (pp. 253-256).

El mayor mérito de esta monografía es presentar todas las obras de Ayala como complementarias y, a la vez, entrelazadas con la rica personalidad política del canciller, lo cual permite profundizar en el análisis de los temas, precisar fuentes y bosquejar la amplia formación intelectual del escritor, “un noble de múltiples horizontes”.

IRENE ZADERENKO
Boston University